

BOSHLANG‘ICH SINIF DARSLARIDA DIDAKTIK O‘YINLAR

Bayrazyan Raksana Sergeevna

Xamrayeva Elmira Rustamovna

Navoiy viloyati Konimex tumani

16- umumiy o`rta ta`lim maktabining boshlang`ich sinf o`qituvchilari

Annotatsiya: Dars jarayonida didaktik o`yinlardan foydalanish bolada erkin muloqotga kirishish, o`z fikrini erkin bayon etish hamda yangi bilimlarni, tasavvurni ishga solgan holda to`laligicha esda saqlab qolish imkonini beradi.

Kalit so`zlar: o`yin, integratsiya, murakkab, miya yarim shari.

Umumta`lim maktablarida boshlang`ich sinf o`quvchilari bilan turli xil o`yinlar tashkil qilish orqali dars samardorligiga erishish hamda o`quvchilarni zehni o`tkir, bilimni puxta egallashlariga zamin yaratadi. Barchamizga ma`lumki kichik maktab yoshidagi o`quvchilarning asosiy faoliyati o`yinlarga qaratilgan. Bola uchun 45 daqiqa o`rnidan qimirlamay darsni tinglab, o`qituvchi tomonidan berilayotgan barcha ma`lumotlarni o`zlashtirish juda murakkab. Bunday murakkab jarayonni bola ongiga qiyinchiliklarsiz singdirish uchun o`yin va ta`lim faoliyatlarini chambarchas bog`lash zarur. Ya`ni dars jarayonida ta`limiy va harakatga keltiruvchi o`yinlardan foydalanish, ta`lim samaradorligini biz istagan darajadanda yuqori bo`lishiga erishishimiz mumkin.

Ta`limiy o`yinlarning yana bir jihati shuki, u bolada ikki miya yarim sharlarining bir vaqtning o`zida ishlashini ta`minlaydi. Miyadagi bunday faollik berilgan axborotni bir vaqtning o`zida qabul qiladi, esda saqlaydi uni qayta tahrirlab berilgan savolga tez va aniq javob berishni ta`minlaydi. Shularni inobatga olgan zamonaviy o`qituvchidan har bir darsni didaktik o`yinlar asosida tashkil etish talab etiladi. Shuning natijasida esa kun davomida bolada charchoq, toliqish kuzatilmaydi. O`quv - bilim jarayonida yuqori samaradorlikka erishish bolada o`qishga bo`lgan motivatsiyani to`g`ri yo`naltirilganligiga bog`liq. Didaktik o`yinlar

aynan shunday motivatsiyani bera oladi. Ta’lim jarayonini alohida jarayon sifatida ko‘rib uni bolaning asosiy faoliyati bo‘lmish o‘yin faoliyatidan ajratib qo‘yish esa bolani qafasga solib qo‘yish bilan barobar. O‘yin faoliyati g‘olib yoki mag‘lub tushunchalardan iborat bo‘lib, dars jarayonida qo‘llanilganda bola g‘olib bolish uchun kurashadi va ana shu kurash natijasida berilgan axborotni diqqat bilan tinglab bilimlarni osongina egallab oladi. Bir vaqtning o‘zida bu bilimlarni hayotda qo‘llab ko‘radi.

Misol tariqasida “33 ta 33” didaktik o‘yinida bola ko‘paytirish jadvalini yaxshi yodlagan bo‘lishi va diqqatini ishga solgan holda ishtirok etishi kerak bo‘ladi. O‘yin sharti sinf o‘quvchilari sonlarni tartib bilan aytganda 3 raqami ishtirok etgan sonlar va 3 ga bo‘linadigan sonlar aytilmay o‘rniga qarsak chalinadi. (1,2, qarsak,4,5,qarsak va h.). Sanoq 33 soniga qadar davom etadi. Sanoqda adashgan o‘quvchi o‘yindan chiqib ketadi va sanoq qayta boshlanadi.

Didaktik o‘yinlar asosida tashkil qilingan darslarda integratsiya ya’ni fanlararo bog‘lanish yaqol ko‘zga tashlanadi. Matematika darsida “Sayohat dars” didaktik o‘yini misol qilib oladigan bo‘lsak, matematika darsini bir vaqtning o‘zida ona tili va tabiat fanlari bilan bog‘lash mumkin.

Didaktik topshiriq: berilgan misollarni to‘g‘ri va aniq yechish, xatolar ustida ishlay olish.

O‘yin topshirig‘i: O‘quvchilarning matematikaga bo‘lgan qiziqishini oshirish. Ona Vatanimiz O‘zbekistonning qadimiy shaharlari haqida bilim berib, atoqli otlarning yozilishiga e’tibor qaratish orqali ona tili fani bilan bog‘lash. Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash. O‘yin sharti, magnit doskaga aeroport maketi chizilgan surat osib qo‘yilgan. Suratda qadimiy shaharlarimiz nomlari yozib qo‘yilgan bo‘ladi. Sinf o‘quvchilari soniga mos chiptalar tayyorlangan bo‘lib, chiptalarning orqa tomonida misollar berilgan bo‘ladi, old tomonida yo‘nalishlar yozilgan bo‘ladi. Masalan, Buxoro-Toshkent, Buxoro-Xiva singari. O‘quvchilar misollarni to‘g‘ri yechsa, berilgan yo‘nalish bo‘yicha sayohatga chiqadi. Ya’ni o‘rinidan turib poyezdcha ko‘rinishida saflanib sinf bo‘ylab yuradi. Videoproyektor ekranida qadimiy shaharlarning video tasviri ko‘rsatiladi. Samolyot aeroportga

qo‘ngach, o‘quvchilardan chiptalarga diqqat bilan qarash talab etiladi. O‘quvchilar chiptadagi xatolikni topishlari kerak ya’ni bitta chiptada joy nomi kichik harf bilan yozilgan bo‘lib ushbu xatoni topgan o‘quvchidan atoqli otlar qoidasi so‘raladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva B.S va b Boshlang‘ich sinf o‘quvcilariga geometrik materiallarni o‘rgatish metodikasi -Toshkent:OOO —Jahon printll, 2011
2. A‘zamov A. Yosh matematika qomusiy lug‘at- Toshkent.: Qomuslar bosh tahririyati, 1991